

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

IG

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 1

VOLUMEN X
JUNIO 2024

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 1

Junio 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 1

Junio 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2024, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

Análisis del discurso y análisis crítico en las ciencias de la salud

Yessica Y. Torres P.

Licenciada en Bioanálisis (LUZ), Magíster Scientiarium en Microbiología (LUZ).
Docente ordinario de bioanálisis en la facultad de medicina (Universidad del
Zulia) y Bioanalista (Laboratorio Clínico del Sur CA).

Correo Electrónico: yocksanatp@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2768-3139>

ANALYSIS AND CRITICAL ANALYSIS OF DISCOURSE IN HEALTH SCIENCES

ABSTRACT: Discourse analysis and critical discourse analysis are theoretical and methodological approaches useful for the training of professionals in the Health Sciences. These tools allow understanding how meanings are constructed through language, improving doctor-patient communication and awareness of power structures in the field of health. Discourse analysis and critical discourse analysis help identify and question hegemonic discourses, social inequalities, and policies that influence clinical practice, fostering a critical and reflective view among healthcare professionals. It is crucial to differentiate between discourse analysis and critical discourse analysis, as both approaches have different objectives and scopes; understanding these differences is essential for effectively addressing the analysis of texts and discourses in various research situations. The application of these essential tools to address the inherent complexities of communication in healthcare training for Health Sciences professionals is fundamental to promote a more inclusive, empathetic, and aware practice of the complexities of the healthcare environment.

KEYWORDS: Educational management, teaching performance, correlation.

ANÁLISE DO DISCURSO E ANÁLISE CRÍTICA NAS CIÊNCIAS DA SAÚDE

RESUMO: A análise do discurso e a análise crítica do discurso são abordagens teóricas e metodológicas úteis para a formação de profissionais nas Ciências da Saúde. Essas ferramentas permitem compreender como os significados são construídos por meio da linguagem, melhorando a comunicação médico-paciente e a consciência das estruturas de poder no campo da saúde. A análise do discurso e a análise crítica do discurso ajudam a identificar e questionar discursos hegemônicos, desigualdades sociais e políticas que influenciam a prática clínica, promovendo uma visão crítica e reflexiva nos profissionais de saúde. É crucial diferenciar entre a análise do discurso e a análise crítica do discurso, pois ambas abordagens têm objetivos e alcances diferentes; compreender essas diferenças é essencial para abordar de forma eficaz a análise de textos e discursos em diversas situações de pesquisa. A aplicação dessas ferramentas é fundamental para lidar com as complexidades inerentes à comunicação na assistência médica e na formação de profissionais das Ciências da Saúde, a fim de promover uma prática mais inclusiva, empática e consciente das complexidades do ambiente de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Análise, Discurso, Saúde.

ANALYSE DU DISCOURS ET ANALYSE CRITIQUE DANS LES SCIENCES DE LA SANTÉ

RÉSUMÉ : L'analyse du discours et l'analyse critique du discours sont des approches théoriques et méthodologiques utiles pour la formation des professionnels dans les Sciences de la Santé. Ces outils permettent de comprendre comment les significations sont construites à travers le langage, améliorant ainsi la communication médecin-patient et la prise de conscience des structures de pouvoir dans le domaine de la santé. L'analyse du discours et l'analyse critique du discours aident à identifier et à remettre en question les discours hégémoniques, les inégalités sociales et politiques qui influencent la pratique clinique, favorisant ainsi une vision critique et réflexive chez les professionnels de la santé. Il est crucial de faire la distinction entre l'analyse du discours et l'analyse critique du discours, car ces deux approches ont des objectifs et des portées différentes ; comprendre ces différences est essentiel pour aborder de manière efficace l'analyse de textes et de discours dans diverses situations de recherche. L'application de ces outils essentiels pour aborder les complexités inhérentes à la communication dans les soins de santé est fondamentale dans la formation des professionnels des Sciences de la Santé, afin de promouvoir une pratique plus inclusive, empathique et consciente des complexités de l'environnement médical.

MOTS-CLÉ: Analyse, Discours, Santé.

RESUMEN: El análisis del discurso y el análisis crítico del discurso son enfoques teóricos y metodológicos útiles para la formación de profesionales de las Ciencias de la Salud. Estas herramientas permiten comprender cómo se construyen significados a través del lenguaje, mejorando la comunicación médico-paciente y la conciencia sobre las estructuras de poder en el campo de la salud. El análisis del discurso y el análisis críticos del discurso ayudan a identificar y cuestionar discursos hegemónicos, desigualdades sociales y políticas que influyen en la práctica clínica, fomentando una visión crítica y reflexiva en los profesionales de la salud, es crucial diferenciar entre el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso, ya que ambos enfoques tienen objetivos y alcances distintos; la comprensión estas diferencias es esencial para abordar de manera efectiva el análisis de textos y discursos en diversas situaciones de investigación. La aplicación de dichas herramientas esenciales para abordar las complejidades inherentes a la comunicación en la atención médica en la formación de profesionales de las Ciencias de la Salud es fundamental para promover una práctica más inclusiva, empática y consciente de las complejidades del entorno sanitario.

PALABRAS CLAVE: Análisis, Discurso, Salud.

Introducción

El análisis del discurso es considerado una disciplina de investigación cualitativa que ha tenido un impacto importante en las ciencias humanas y sociales. El cual surge a partir de la importancia que ha cobrado el lenguaje no solo como una forma de expresar una determinada realidad social, sino como una manera de construirla (Van Dijk1980).

Pues bien, este propone estudiar la teoría del lenguaje como algo complejo el cual va más allá de las palabras. A diferencia, por ejemplo, del análisis del contenido, que se concentra en la manifestación directa de un concepto y en las veces que se repite, el análisis del discurso presta atención a algunos elementos que estructuran el lenguaje cotidiano, como la ironía, el doble sentido, las metáforas, las implicaciones, o el propio contexto, entre otros, que pueden dar cuenta de relaciones que estén implícitas o latentes (Zaldua, 2006).

Precisiones conceptuales acerca del análisis del discurso.

El estudio del discurso es fundamental, ya que el lenguaje es el punto de unión con todas las disciplinas, esto dado por la necesidad de comunicarnos de alguna manera. Los analistas del discurso utilizan herramientas proporcionadas por la lingüística y otras disciplinas en las ciencias sociales para construir textos que explican cómo se usan las palabras y las estructuras lingüísticas para lograr ciertos efectos comunicativos (Urrea et al. 2013).

Además, se enfocan en analizar las estrategias discursivas que los hablantes emplean para influir en sus interlocutores, transmitir sus visiones del mundo y valores, y cómo el contexto, la intención del hablante y las expectativas del receptor influyen en la interpretación del mensaje. En resumen, el estudio del discurso se centra en el empleo del lenguaje en situaciones concretas y cómo este puede reflejar y perpetuar las ideologías presentes en la sociedad (Martínez, 2006).

Por otro lado, el análisis del discurso se considera un enfoque multidimensional puesto que aborda el discurso desde diferentes perspectivas y niveles de análisis. Se centra en cómo se construyen los significados en el texto y cómo influyen en la comprensión y la acción, tal y como lo refiere (Molero et al 2006, p. 90), al señalar que “en su producción el hablante pone en práctica todos los conocimientos que posee acerca de su lengua y toma una serie de decisiones lingüísticas para expresar su intención de comunicación”.

Asimismo, afirman la importancia del contexto, ya que la comunicación se sitúa en un tiempo y un espacio determinado. (Urrea et al, 2013), reafirma lo considerado por las anteriores autoras, ya que es fundamental el contexto en el que se produce el discurso, examinando factores socio-culturales, históricos, institucionales y situacionales.

El análisis del discurso es una metodología de investigación que se utiliza para examinar, describir y comprender los diversos aspectos del discurso. Por otro lado, se trata de un campo interdisciplinario y transdisciplinario que se basa en diversas disciplinas y se relaciona con múltiples campos de estudio.

Como metodología, el análisis del discurso se enfoca en el estudio del lenguaje y su uso en diferentes contextos, empleando enfoques teóricos y herramientas analíticas para examinar la construcción de significados, el uso de recursos lingüísticos y la creación de estructuras discursivas en el discurso (Santander, 2011).

Igualmente, el análisis del discurso es interdisciplinario debido a la contribución de diferentes disciplinas.

Cada disciplina aporta sus propias teorías y métodos para enriquecer el estudio del discurso desde distintas perspectivas (Van Dijk, 1980). Además, es transdisciplinario, ya que trasciende los límites tradicionales de las disciplinas específicas y busca integrar conocimientos y enfoques diversos para abordar temas complejos y multifacéticos relacionados con el discurso. Esta aproximación permite una comprensión más completa y holística del fenómeno discursivo (Zaldua, 2006).

Para el estudio de la literatura a través del análisis del discurso, es necesario integrar las diferentes orientaciones existentes en este campo. Se mencionan tres enfoques: el análisis discursivo como uso real del lenguaje en situaciones reales, el análisis del discurso como estudio de la conversación y el análisis del discurso como punto de vista específico acerca del discurso y sus implicaciones interactivas (Santander, 2011).

En este sentido, se requiere una integración de diferentes enfoques y una base teórico-práctica interdisciplinaria, que permita abordar las obras literarias desde diversas perspectivas y dimensiones. Para abordar el estudio de obras de escritura artística en todas sus implicaciones sociales, estéticas y psicológicas, es necesario integrar estas diferentes tendencias.

Van Dijk (1980); ha descrito que la metodología del análisis del discurso se caracteriza por su enfoque interdisciplinario, que integra variables y métodos de diversas disciplinas de las ciencias sociales. Así mismo, la lingüística aporta herramientas y teorías relacionadas con la estructura y el uso del lenguaje en el discurso, como la pragmática, la semántica y la sociolingüística.

Por su parte, la sociología contribuye con enfoques sociológicos que permiten comprender las relaciones sociales, las estructuras de poder y las dinámicas sociales que influyen en la producción y recepción del discurso. La psicología, a su vez, ofrece perspectivas psicológicas para analizar los procesos cognitivos, la construcción de identidades y las dimensiones psicológicas implicadas en la producción y comprensión del discurso. (Zaldua, 2006).

Además, la antropología aporta conocimientos sobre las prácticas culturales, las normas sociales y las representaciones simbólicas que influyen en la producción y recepción del discurso en diferentes comunidades y contextos culturales. Finalmente, la filosofía también juega un papel relevante en el análisis del discurso al proporcionar enfoques filosóficos relacionados con la construcción del conocimiento, la verdad, la ética y la epistemología. En conjunto, estas disciplinas aportan una perspectiva multidimensional que enriquece el análisis del discurso y permite una comprensión más profunda de cómo se construyen los significados en la comunicación humana. (Zaldua, 2006)

Consideraciones fundamentales para el análisis del Texto.

El análisis del texto es una tarea compleja que requiere consideraciones fundamentales para abordar de manera efectiva el discurso. En primer lugar, es crucial tener en cuenta que no existe una técnica estándar para realizar el análisis, ya que este puede variar dependiendo del tipo de discurso y del objetivo general o hipótesis del analista. Esta falta de una técnica única es un desafío constante para disciplinas e investigadores que trabajan con discursos, como lo evidencian las diferencias de enfoque entre Freud y Reich en el psicoanálisis en relación al lenguaje como material de análisis (Santander, 2011).

En segundo lugar, la pregunta “¿Qué busco en este texto?” se erige como una guía fundamental para cualquier analista. Esta interrogante es esencial para orientar el análisis en ausencia de una técnica estándar, y ayuda a centrar la atención en la problematización inicial y en la pregunta de investigación que impulsa el interés del analista (Santander, 2011).

Si bien existen propuestas y modelos de análisis que pueden resultar útiles, es importante recordar que en el análisis del discurso todo es dinámico y que lo que funciona en una circunstancia no necesariamente será efectivo en otra. No obstante, familiarizarse con diferentes propuestas analíticas puede ser de gran utilidad para los analistas, ya que les permite contar con un repertorio amplio de herramientas para abordar la diversidad de discursos que se presentan en la investigación (Santander, 2011).

Análisis del discurso y el análisis crítico del discurso.

El análisis del discurso y el análisis crítico del discurso son dos enfoques que comparten un interés común por el estudio de los discursos, pero difieren en sus objetivos y alcances. De acuerdo a (Pardo, 2012) mientras que el primero se centra principalmente en describir y analizar las características lingüísticas y discursivas de un texto o discurso y su objetivo principal es examinar cómo se construyen los significados, para crear el sentido en este, como también comprender cómo los factores contextuales social, cultural y político, influyen en la producción y recepción del discurso; el análisis crítico del discurso va más allá del análisis descriptivo y se enfoca en develar y cuestionar las relaciones de poder, las ideologías y las formas de dominación presentes en el discurso.

Examina cómo el discurso puede perpetuar desigualdades y cómo se pueden desafiar y cambiar estas estructuras de dominación a través de la acción y la resistencia discursiva. En otras palabras, busca analizar el discurso desde

una perspectiva crítica, señalando las injusticias sociales y los sesgos ideológicos presentes en la comunicación.

Componentes del entorno en la acción comunicativa

En la construcción y comprensión de los discursos, los componentes del entorno juegan un papel fundamental. En primer lugar, encontramos lo explícito, que se refiere a la información que se comunica de manera directa y clara, sin ambigüedades. A su vez, lo implícito abarca las ideas o mensajes que se sobreentienden pero no se expresan abiertamente. El contexto y la situación en los que se desarrolla la comunicación también son elementos clave: lo contextual se relaciona con el entorno general, incluyendo el lugar, el momento y las circunstancias, mientras que lo situacional se enfoca en factores específicos de la situación comunicativa, como el tiempo, el espacio y las relaciones entre los participantes (Pilleux, 2001).

Además, el conocimiento de la lengua en la que se comunica y el uso de verbos globales impactan en la forma en que se transmiten los mensajes. Por otro lado, el saber del mundo y de la cultura de los interlocutores influye en la interpretación de los discursos, al igual que los aspectos cognitivos relacionados con la percepción, la comprensión y el procesamiento de la información. Estos componentes del entorno interactúan de manera compleja para dar forma a la comunicación y su análisis desde una perspectiva tanto descriptiva como crítica (Pilleux, 2001).

La gerencia educativa y su influencia en el desempeño docente

La gerencia educativa influye de manera significativa en el rendimiento y desempeño de los docentes al proporcionar el marco y las condiciones adecuadas para que estos puedan desarrollar su labor de manera efectiva. Una gerencia educativa eficiente se encarga de establecer objetivos claros, proporcionar recursos adecuados, promover un clima organizacional favorable, ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional.

Estas acciones no solo motivan a los docentes a mejorar su desempeño, sino que también les brindan las herramientas y el apoyo necesarios para alcanzar sus metas al satisfacer las necesidades de sus estudiantes (Hormaza, Intriago, Zambrano y Palacios, 2022).

La gerencia educativa puede impactar en el desempeño de los docentes al establecer sistemas de evaluación y retroalimentación efectivos. Al proporcionar una retroalimentación constructiva, basada en evidencia, la gerencia educativa puede ayudar a los docentes a identificar áreas de mejora y a implementar estrategias para optimizar su

desempeño (Moreno, 2019).

Al considerar los señalamientos que hacen los autores citados, se deja ver la influencia de la gerencia educativa en el rendimiento y desempeño de los docentes. Se destaca la importancia de implementar estrategias y políticas que promuevan un liderazgo efectivo y orientado al apoyo del personal docente, reconociendo así el impacto directo que la gestión educativa tiene en el trabajo de los docentes.

Además, este señalamiento enfatiza la necesidad de que los directivos escolares estén capacitados y preparados para liderar procesos de cambio y mejora en las instituciones educativas, lo que puede contribuir a crear un ambiente propicio para el desarrollo profesional y la excelencia académica de los docentes.

El análisis del discurso y el análisis crítico del discurso. Importancia en la formación de profesionales de las Ciencias de la Salud.

En el contexto de la formación de profesionales del sector salud, el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso emergen como herramientas esenciales para abordar las complejidades inherentes a la comunicación en la atención médica. Son enfoques complementarios que tienen una gran importancia en el sector salud dado que:

a) Identificación de desigualdades y discriminación: El análisis crítico del discurso permite a los profesionales de la salud identificar y cuestionar las estructuras de poder y las prácticas discursivas que perpetúan desigualdades y discriminación en la atención médica. Esto es fundamental para promover una atención equitativa y eliminar barreras para grupos marginados o minoritarios (Urra, 2013).

b) Interpretación de discursos hegemónicos: El análisis crítico del discurso ayuda a los profesionales de la salud a comprender y cuestionar los discursos hegemónicos que influyen en la práctica clínica, las políticas de salud y las representaciones sociales de la enfermedad y la salud. Esto les permite adoptar un enfoque más crítico y reflexivo en su trabajo (Calsamiglia et al, 2001).

c) Promoción de la diversidad cultural: El análisis del discurso y el análisis crítico del discurso pueden ayudar a los profesionales de la salud a reconocer y valorar la diversidad cultural de los pacientes, así como a comprender cómo influyen las diferencias culturales en la comunicación y la

atención médica. Esto es esencial para brindar una atención culturalmente sensible y centrada en el paciente (Urra, 2013).

d) Fomento de la participación activa: El análisis crítico del discurso puede empoderar a los pacientes y comunidades al fomentar su participación activa en la toma de decisiones sobre su propia salud. Al cuestionar las estructuras de poder y promover la voz de los pacientes, los profesionales de la salud pueden contribuir a una mayor autonomía y autodeterminación de los individuos (Sánchez et al, 2004).

Consideraciones finales.

En los profesionales de las Ciencias de la Salud un discurso confiable radica en varios aspectos fundamentales. En primer lugar, la comunicación efectiva es esencial para establecer una conexión sólida con los pacientes, colegas y otros profesionales de la salud. La capacidad de transmitir información médica de manera clara y comprensible es crucial para establecer una relación de confianza con los pacientes. Además, un discurso confiable contribuye a generar confianza en los pacientes. Estos confían en los profesionales de la salud para brindarles información precisa y honesta sobre su salud, diagnóstico y tratamiento. La honestidad y la transparencia en la comunicación son valores éticos fundamentales en la práctica médica, y un discurso confiable refleja el compromiso con estos principios (Vargas et al, 2020).

La seguridad del paciente es otro aspecto clave que se ve beneficiado por un discurso confiable. La comunicación inexacta o engañosa puede tener consecuencias graves para la salud y el bienestar del paciente. Por lo tanto, es fundamental que los profesionales de la salud se esfuercen por mantener un discurso confiable para prevenir errores médicos y promover un entorno seguro en la atención médica. Por último, el profesionalismo es un componente esencial en las Ciencias de la Salud, y un discurso confiable es una parte integral de ello. Los profesionales de la salud deben ser capaces de comunicarse de manera efectiva y confiable en todas sus interacciones con los pacientes, colegas y otros miembros del equipo de atención médica (Caballero et al, 2023).

Basados en estas premisas de un discurso confiable en profesionales del sector salud; el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso permiten a dichos profesionales comprender no solo las palabras que se intercambian en el ámbito clínico, sino también las estructuras de poder, las desigualdades y las diferencias culturales que subyacen en dichas interacciones. Al aplicar estas herramientas en la formación de profesionales de la salud, se fomenta una mayor conciencia sobre cómo los discursos

hegemónicos pueden influir en la práctica clínica y en la calidad de la atención brindada; las cuales, proporcionan a los profesionales la capacidad de cuestionar y desafiar los discursos dominantes que perpetúan desigualdades y discriminación en el ámbito de la salud.

Asimismo, permiten a los profesionales de la salud reconocer y valorar la diversidad cultural presente en sus pacientes, lo que les habilita para ofrecer una atención más sensible y personalizada. Al comprender las múltiples formas en que se construyen y se transmiten significados a través del lenguaje, los profesionales pueden establecer una conexión más empática, efectiva y confiable con aquellos a quienes atienden.

Es importante destacar que el análisis crítico del discurso puede potenciar a los pacientes y a la comunidad en general a su participación activa en la toma de decisiones sobre su salud. Al cuestionar las estructuras de poder y dar voz a los pacientes, los profesionales de la salud pueden promover la autonomía y la autodeterminación de las personas. En resumen, el análisis del discurso y el análisis crítico del mismo son herramientas esenciales en la formación de profesionales de las Ciencias de la Salud, ya que permiten identificar un discurso confiable que impacta significativamente en la comunicación efectiva, la generación de confianza, la ética profesional, la seguridad del paciente y el profesionalismo. Por ende, la integración de estas herramientas en la formación de profesionales de la salud puede contribuir de manera significativa a promover una atención equitativa, culturalmente sensible y centrada en el paciente.

Referencias bibliográficas

- Calsamiglia, H & Tusón, A. (2001). Las cosas del decir Manual de análisis del Discurso. Ariel. Recuperado: <https://www.textosenlinea.com.ar/academicos/Calsamiglia%20y%20Tuson%20%20Las%20cosas%20del%20decir.%20Manual%20de%20analisis%20del%20discurso.pdf>
- Caballero Rojas, Helio & Mojica Perilla, Monica (2023). Perspectivas metodológicas del análisis del discurso aplicado al estudio de los sistemas de salud. Salud UIS. Vol. 55. Recuperado: <http://www.scielo.org.co/pdf/suis/v55/2145-8464-suis-55-e60.pdf>
- Martínez, M. (2006) Discurso, Poder y Cognición Social Conferencias de Teun A. van Dijk. Cuadernos. No2, Año 2. Octubre de 1994. Maestría en Lingüística. Escuela de Ciencia del Lenguaje y Literaturas
- Pardo, N. (2012). Análisis crítico del discurso: Conceptualización y desarrollo. Cuadernos de Lingüística Hispánica núm. 19; pp. 41-62. Recuperado: <file:///C:/Users/Jart/Downloads/Dialnet-AnalisisCriticoDelDiscurso-4181792.pdf>
- Pilleux, M. (2001). Competencia comunicativa y análisis del discurso. Estudios filológicos, (36), 143-152. Recuperado: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
- Sánchez, R. & Frari S. (2004). Discurso de los padres sobre el uso de drogas lícitas e ilícitas percibido por estudiantes universitarios. Rev Lat Am enfermagem, núm. 12 pp. 406-411. Recuperado: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/GnZvrTKVG7sTDCddgb5KGdJ/?lang=es>
- Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. Cinta moebio, Santiago; núm. 4; pp. 207-224. Recuperado: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2011000200006>
- Van Dijk, T. (1980). Estructuras y funciones del discurso. Primera edición en español, 1980. Décima edición en español, 1996 siglo XXI Editores, s.a. de c.v.isbn 968-23-1542-5. Recuperado: file:///C:/Users/Jart/Downloads/Teun_A_van_Dijk_Las_Estructuras_y_Funcio.pdf
- Urra, E, Muñoz, A. & Peña J. (2013). El análisis del discurso como perspectiva metodológica para investigadores de salud. Vol. 10; núm. 2; pp. 50-57. Recuperado: <https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-universitaria-400-articulo-el-analisis-del-discurso-como-S1665706313726290>
- Zaldua, A. (2006). El análisis del discurso en la organización y representación de la información-conocimiento: elementos teóricos. ACIMED vol.14. Recuperado: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000300003
- Vargas Celis, Ivonne, Soto Guerrero, Sebastián, Hernández Leal, María José, & Campos Romero, Solange. (2020). La confianza en la relación profesional de la salud y paciente. Revista Cubana de Salud Pública, Vol. 46, núm.3. Recuperado: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662020000300015
- Torcatt, T. (2020). Liderazgo gerencial y desempeño laboral en docentes del estado Nueva Esparta, Venezuela. Revista de ciencias sociales, 26(2), 42-53. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7599930>.
- Zamudio, V., Solares, A., Serrano, G., y Guerrero, L.(2023). Gestión Educativa a través de Inteligencia Artificial como una alternativa para el abandono escolar. Revista Electrónica sobre Educación Media y Superior, 10(19). <https://www.cemys.org.mx/index.php/CEMYS/article/view/325>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 1

Octubre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 1

Octubre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Rol de los centros de costos y beneficios en la praxis contable moderna** 8
Role of cost and benefit centers in accounting praxis
Rafael Ricardo Espina Pion
 - **Fraternidad Interuniversitaria como agente potenciador de ciudadanía mundial para la calidad social** 14
Interuniversity fraternity as an enhancer of global citizenship for social quality
Lorraine Palmar, Losangela Palmar, Daniel Romero
 - **Desempeño gerencial para las escuelas primarias bajo el enfoque por competencias** 20
Managerial performance for primary schools under the competency-based approach
Ana Bell Barrera Ruza, Roaxi Carolina Pimienta Chourio, Dubraska M. Cáceres Zambrano
 - **Excelencia y creatividad empresarial como pilares en la sostenibilidad y crecimiento organizacional** 27
Excellence and business creativity as pillars for sustainability in organizational growth
Andreina Salazar, Harvin Fernández, Juan Carlos Bracho
 - **Gerencia educativa y desempeño docente en educación media general** 36
Educational management and teacher performance in general secondary education
Deinny José Puche Villalobos
 - **Desarrollo organizacional y toma de decisiones en la planificación estratégica institucional** 45
Organizational development and decision making in institutional strategic planning
Luis García, Danyelis Báez
 - **Gerencia innovativa: retos y oportunidades de la planificación estratégica institucional del futuro** 51
Innovative management: challenges and opportunities of institutional strategic planning of the future
Freddy Diaz, Luzoly Jordan
 - **Contabilidad de gestión: una aproximación teórica para decisiones estratégicas y operativas efectivas** 58
Management accounting: a theoretical approach for effective strategic and operational decisions
Ronny Leonardo Olaya Cum, Jhomyra Elizabeth Fernández Guevara, Cristian Javier Ordóñez Cabrera
 - **Reflexiones críticas sobre los ejercicios de poder en la interacción docente-estudiante** 65
Critical reflections on power exercises in educational management
Giovanny Stiven Ramírez Mejía
 - **Liderazgo transformacional en la gerencia 4.0 Una perspectiva innovadora** 73
Transformational leadership in management 4.0: An innovative perspective
Reynaldo Jiménez, Anarilis Gómez González
- Ensayos**
- **Plan de mejora continua propuesto para la administración tributaria nacional en Venezuela** 84
Proposed continuous improvement plan for national tax administration in Venezuela
William Pirela Espina
 - **Análisis del discurso y análisis crítico en las ciencias de la salud** 91
Analysis and critical analysis of discourse in health sciences
Yessica Torres